

**“Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”ga bag‘ishlangan
“UMIDLIL KIMYOGARLAR-2024”
yosh olimlar, magistrantlar va bakalavriat talabalarining
XXXIII respublika ilmiy-texnik anjumani
MAQOLALAR TO‘PLAMI**

Noorganik moddalar
texnologiyasi.

Kimyoviy texnologiyada
kompyuter uslublari va
fundamental fanlar.

Organik va yuqori
molekulyar birikmalar
texnologiyalari.

Sanoat ekologiyasi va
hayot faoliyati xavfsizligi

Neft va gazni qayta
ishlash texnologiyalari

Shahrizabz filiali sho‘basi

Xavfsiz oziq-ovqat
mahsulotlari
texnologiyasi.
Biotexnologiya

Yangiyer filiali sho‘basi

Ta‘limda innovatsiyalar,
sanoat iqtisodiyoti,
mahsulotlar sifati va
menejmenti, ijtimoiy-
gumanitar fanlar.

MUNDARIJA

1.	Кириш. Муҳандислик таълими ва глобаллашув жараёнлари Б.Ш.Усмонов	29
2.	Oqova suvlarni tozalash jarayonini noqat'iy mantiq asosida boshqarish. Eshbobayev J. A: tayanch doktorant., Norqobilov A. T: dotsent., Xamidov B. T: dotsent., Farxadova S. I: 37-20 gr talaba(TKTI)	32
3.	Изучение верблюжьего молока как потенциального сырья молочной Промышленности Узбекистана докторант 2-курса Юнусходжаева Х.Ш., проф. Максумова Д.К., проф. Додаев К.О., ассистент Суюндиков У.А. (ТХТИ)	34
4.	Studies of various margarines for industrial use ¹ Abdurakhimov A., ² Shertaev Z., ¹ Khodjaev S., ¹ Salijonova Sh.(TKTI)	36
5.	Research on extraction of v2o5 from selective dissolution solutions mas. Rashidov.D.M M22-01 KTK(winter.s) gr, Assoc. Ph.D. Abdurakhmanov.O.E. (TKTI)	38
6.	Решение вопросов получения качественного шёлка из тутового шелкопряда bombyx mori и утилизации отходов производства натурального шёлка ¹ Эшманова М.Б., ² Межлумян. Л. Г., Бобаев. И. Д. (ТХТИ, Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз)	40
7.	Sutdan tayyor mahsulot ishlab chiqarish va uni iste'mol qilishning o'ziga xos xususiyatlari. kat.o'qit. Ergasheva Z.K., talaba Nusratova N.R. 88-20 TMJ гуруҳи (Islom Karimov nomidagi TDTU)	42
8.	Неслѣживающаяся аммиачная селитра с добавкой фосфогипса ¹ А.У.Зойиров, ¹ А.А.Маматалиев, ¹ Ж.М.Кушоков, ² И.И.Бозоров, ² Ш.А.Алиѳоров, ³ А.А.Набиев (¹ Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, ² Денауский институт предпринимательства и педагогики, ³ Ташкентский химико-технологический институт)	45
9.	Biomassadan biogaz olish texnologiyasi arova M.B.,NG3 g/t Tog'ayev J. A.,22-21 NGQIKT g\ . Abdullaeva M.G', Urazov F., Jovlieva N.Sh. NQIKT kaf. uqit. (TKTI)	47
NOORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASI SHO'BASI		
10.	Реакционная динамика карбоаммонолиза поливинилового спирта: экспериментальное исследование Мирзаахмедова М.А., Махмудова Н.М., Тошматов Д.А., Оллаѳоров М.М. 22-20 гр (ТХТИ)	50
11.	Eritmadagi sirka kislotasini modifikatsiyalangan bentonitlarga adsorbsiyalanish kinetikasi prof. Xandamov D.A., doktorant Bekmirzayev A.SH., ass. Xandamova D.K. (TKTI)	52
12.	Разработка технологии утилизации отработанной серной кислоты в производстве ацетилена докт. Кошанова Б.Т., Маг. M22-01 uKTn Тоштемиров А.Б., проф. Эркаев А.У., (ТХТИ)	54
13.	Asosli fuksinning optik xossalarni erituvchining tabiatiga bog'liqligini o'rganish k.f.d., professori. Xandamov D.A., PhD Xandamova D.K., o'qituvchi Taniyev O.U.,o'qituvchi Ibragimov T.E., bakalavr Sattorov M.S 22-04 guruh (TKTI)	56
14.	Issiqlik elektr stansiyalarida hosil bo'ladigan kul va shlak chiqindilarini kompleks qayta ishlash t.f.n .dots.Abduraxmonov O. E.,bakalavr.Pardayev.A.P 4-20 gr. (TKTI)	58
15.	Dehqonobod koni dolomitini nitrat kislotada parchalash jarayonida hosil	59

	68-22gr. (TKTI)	
298.	Foreign trade relations of new uzbekistan with central asian countries Academic supervisor: Senior lecturer Alieva J.A. student: B21-16u group Khusenova D.Y. (TKTI)	705
299.	На основе геймификации (игровой механики) в современной системе образования метод работает выход и применение Арипова Г.Ш, студентка группы М22-20 ПТ Рахмонова М.У студентка группы М23-20 ПТ Козимжоннова А.И. (TKTI)	708
300.	Mustaqil laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda PraxiLabs platformasidan foydalanish Mag. M23-20u PT guruh talabasi Toshniyozova.F.B. (TKTI)	710
301.	Xitoyning Markaziy Osiyodagi tashqi siyosati Ilmiy rahbar: s.f.n., prof. O.O.Sirojov, doktorant Мелиев Н.И. (TKTI)	712
302.	O'zbekistonda "Yashil iqtisodiyot" ni rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash istiqbollari PhD Kadirov U.R., bak. 57-20 guruh talabasi Erkinov D.Y. (TKTI)	715
303.	O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish UO 'K336 prof. Kasimova F.T, mag. Uralova S.A. (TKTI)	718
304.	Fransiya Respublikasining jahon iqtisodiyotidagi o'rni Kat. o'qit. Berdiqulova M.R, bak. MT22-63 gr Xolmatova I.I. (TKTI)	721
305.	Davlatlararo madaniy hamkorlik tushunchasining mazmun va mohiyati Doktorant Xolmatov B.X. (TKTI)	723
306.	Turkiya Davlat Respublikasini jahon iqtisodiyoti tutgan o'rni Kat. o'qit. Toxirov A.T. bak. 22-64 guruh talabasi Abduqodirova X. (TKTI)	725
307.	Yangi O'zbekistonda yoshlar manfaatining muhim jihatlari Kat. o'qit. Mamatqulov R.U, bak. 22-68 guruh talabasi Mamatqulov S.R. (TKTI)	727
308.	Yaponiyta Davlatining iqtisodiyoti tahlili va uning rivojlanish istiqbollari Ilmiy raxbar kat. o'qit. Toxirov A.T. bak 22-65 guruh talabasi Xamidov S. (TKTI)	729
309.	Mozambik respublikasining jahon iqtisodiyotidagi o'rni. R.S. bakalavr Tohirova N.E. MT22-63 gr. Stajor -o'qituvchi Xasanova.B.L (TKTI)	731
310.	Don va don mahsulotlari sifat ko'rsatkichlari tahlili PhD. Sayfullayeva Z, bak. Muxiddinov S, bak. G'ofurova M, bak. Meliboyev B. (TKTI)	733
311.	Проблемы возникающие при таможенной экспертизе парфюмерно косметической продукции бак. Л.Абдуллаева, PhD. Л.Зиедова, проф. Г.Хамракулов (TXTI)	735
312.	Свойства и показатели качества зубной пасты. бак. И.Абдуллаев, PhD Л.Зиедова, доц.М.Хамракулов (TXTI)	737
313.	Роль и значение цифровых технологий в развитии индустрии туризма Д.с.с. Касимова Ф.Т. кафедра экономики и управления производством, Бахтиёрова М.Б. Ученица 53-20 группы (TXTI)	739
314.	Процесс проведения маркетинговых исследований в деятельности организации. Стар.преп. Баймухамедова Г.Ф., (TXTI)	741
315.	Использование регионального кластерного моделирования в стратегическом управлении промышленном производством Доц. Сапаев Д.Х, каф. Маг. Гурсунходжаева Б. (ТГЭУ)	743
316.	Развития маркетинговой деятельности в малом бизнесе Доц. Ф.Т. Касимова, маг. М 22-21 группы Асланов Ф. (TXTI)	746
317.	Oziq –ovqat korxonalariga iso 22000 standartini joriy qilishning ahamiyati Ass.Akbarova N.A., bak. Kasimova D.A., S1B-19 guruh talabasi Ulug'ova M.D. (TKTI)	748
318.	Классификация парфюмерно - косметических товаров	750

«DAVLATLARARO MADANIY HAMKORLIK» TUSHUNCHASINING MAZMUN VA MOHIYATI

Xolmatov Baxodir Xolmuradovich,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Tashqi siyosat davlatlarning iqtisodiy, demografik, harbiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa potentsiallariga tayanib, o'z navbatida ularning uyg'unligi davlat tashqi siyosatining u yoki bu yo'nalishlardagi imkoniyatini, tashqi siyosiy maqsadlarni yo'lga qo'yish hamda amalga oshirishdagi ustuvor yo'nalishlarni aniqlash imkoniyatini beradi. Shu bilan birga unda jamiyatning potentsiali va uning imkoniyatlari ham muhim ro'l o'ynashi bilan ahamiyatlidir.

O'z navbatida, «davlatlararo madaniy hamkorlik» tushunchasiga berilgan ta'riflarga e'tibor qaratsak. «Diplomatik atamalarining qisqa lug'ati» kitobida quyidagicha ta'riflanadi, ya'ni «davlatlarning madaniy hamkorligi – bu davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning shakllaridan biri bo'lib, xalqlarning madaniyat yutuqlari va turli bilim sohalari bilan o'zaro boyishiga xizmat qiladi»⁴⁹, – deb ta'kidlangan. Shuningdek, uning tarkibiga quyidagilar kiritilgan: ijro va tasviriy san'at, kino, televidenie va radio, adabiyot, kitob nashr etish va mualliflik huquqini himoya qilish, sport, turizm, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy ta'minot sohasidagi hamkorlik, jamoat tashkilotlari o'rtasidagi aloqalar, qardosh shaharlar va boshqalar.

Rossiyalik tadqiqotchilar G.V. Golovina, I.A. Savinalar mazkur tushunchani madaniy aloqalar tarzida talqin qilib, quyidagicha ta'riflaydi, ya'ni u «... tashqi siyosiy faoliyat mexanizmidagi eng insonparvar aloqalardan va shuning uchun eng samarali vositalardan biridir. Ular turli madaniy an'analarga mansub davlatlar va xalqlar o'rtasida tinch muloqot va hamkorlik uchun sharoit yaratishga hissa qo'shadi»⁵⁰, – deb ta'kidlaydi. Bundan shuni anglash mumkinki, madaniy aloqalar davlatlarning siyosiy faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lib, turli davlatlar va xalqlar o'rtasidagi o'zaro muloqot va madaniy hamkorlikni o'rnatishga xizmat qiladi.

Amerikalik siyosatshunos J.S. Nayning fikricha, «... u uchta muhim komponentlarni o'z ichiga oladi: davlat qadriyatlar tizimining jozibadorligi, madaniyatining go'zalligi va tashqi siyosatda noharbiy mexanizmlarining samaradorligi»⁵¹dir. Demak, davlatlararo madaniy aloqalar har doim davlatning «yumshoq kuch»ini oshirish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonlik olim F.N. Ernazarov davlatlararo madaniy aloqalar haqida so'z yuritib, «... madaniyat rivojining muhim omillaridan biri bu o'zaro muloqot, bir xalq, millat madaniyatining ikkinchi bir xalq, millat madaniyati bilan aloqaga kirishishidir»⁵², – deb ta'kidlaydi. Bu yerda olim, davlatlararo madaniy aloqalarni o'rnatishda xalqlar va millatlarning bir-biri bilan uzviy bog'liq holda ekanligi bilan izohlaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytsak, davlatlararo madaniy hamkorlik – bu turli madaniyat sohasini qamrab olgan, davlatlar va xalqlarni bir-biri bilan yaqinlashtirishga qaratilgan tomonlar o'rtasidagi samarali muloqotdir, – deb ta'riflash mumkin.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, har qanday diplomatik aloqalarni tartibga soluvchi xalqaro huquq normalari davlatlarning uzoq yillik amaliyoti natijasida ishlab chiqilgan bo'lib, u nafaqat ushbu amaliyotning o'zi bilan, balki milliy qonunchilik hujjatlari bilan ham o'z tasdig'ini topgan. Qolaversa, mamlakatimizda diplomatik xizmatga oid eng muhim masalalar O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi bilan tartibga solingan. Konstitutsiyada yozib qo'yilganidek,

49 [Краткий словарь дипломатических терминов, 2005 г. https://politike.ru/termin/kulturnoe-sotrudnichestvo-gosudarstv.html](https://politike.ru/termin/kulturnoe-sotrudnichestvo-gosudarstv.html)

50 Головина Г.В., Савина И.А. Международное культурное сотрудничество: аспекты социально-культурного и правового регулирования. – Москва: Вестник АГУ. Выпуск 4(148), 2014, - 163 с.

51 Nye J.S. “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, Public Affairs, 2004, - 130 p.

52 Эрнazarov Ф.Н. Ўзбекистоннинг Осиё давлатлари билан маданий алоқалари (1945-1991 йй): Тар. фан. док. ... дис. – Тошкент: 2018, - 24-бет

birinchidan, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan (muqaddima); ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to'la huquqli sub'yekti ekanligi mustahkamlangan (17-modda) 53.

O'tgan davr mobaynida O'zbekiston o'zining milliy manfaatlariga mos keladigan, uning jahon hamjamiyatidagi nufuzini mustahkamlashga, xorijiy mamlakatlar bilan siyosiy, diplomatik, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy aloqalar o'rnatishga xizmat qiluvchi tashqi siyosat yo'nalishlarini belgilab olgan. Yuqoridagi tashqi siyosatimizning huquqiy asoslari «xalq diplomatiyasi» sub'yektlari uchun ham o'ziga xos norma vazifasini o'taydi.

O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining prinsipial pozitsiyasi hech qanday harbiy-siyosiy bloklarga qo'shilmaslikka, boshqa davlatlarning harbiy bazalari va ob'yektlarini mamlakat hududida joylashishiga yo'l qo'ymaslikka, harbiy xizmatchilarning mamlakat hududidan tashqaridagi tinchlikparvar operatsiyalarida ishtirok etmasligiga, har qanday yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyat va mojarolarni faqat siyosiy yo'l bilan hal qilishga asoslanganligi bilan ahamiyatlidir.

Shuning bilan birga, O'zbekiston hech qanday siyosiy bloklarga a'zo bo'lmasdan turib muloqot uchun ochiq va barcha sheriklari bilan tinchlik, taraqqiyot va farovonlik yo'lidagi hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdordir. Demak, «xalq diplomatiyasi» faoliyatida ham ushbu normalar ustuvorlik kasb etishi muhim hisoblanadi.

Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston o'zining tinchlikparvar, ochiq, progressiv tashqi siyosatini dunyoga namoyon qilish bilan birga, jahon hamjamiyatiga a'zo ko'plab davlatlar bilan teng huquqli hamkorlikni o'rnatgan. Buni ko'plab tashriflar davomidagi uchrashuv va muloqotlarda erishilgan natijalar ko'rsatmoqda. Bu esa O'zbekistonning xalqaro nufuzini yanada yuksaltirishga, xalq farovonligini oshirishga hamda O'zbekistonning rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy olishi uchun munosib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. [Краткий словарь дипломатических терминов, 2005 г. https://politike.ru/termin/kulturnoe-sotrudnichestvo-gosudarstv.html](https://politike.ru/termin/kulturnoe-sotrudnichestvo-gosudarstv.html)
2. Головина Г.В., Савина И.А. Международное культурное сотрудничество: аспекты социально-культурного и правового регулирования. – Москва: Вестник АГУ. Выпуск 4(148), 2014, - 163 с.
3. Nye J.S. "Soft Power: The Means to Success in World Politics", Public Affairs, 2004, - 130 p.
4. Эрназаров Ф.Н. Ўзбекистоннинг Осиё давлатлари билан маданий алоқалари (1945-1991 йй): Тар. фан. док. ... дис. – Тошкент: 2018, - 24-бет
5. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. https://lex.uz/docs/6445145_30.04.2023